

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 94 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli mulk shakllari kapitalashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	

bo'lgan rejalashtirish, tashkil etish, rag'batlantirish va nazorat qilish jarayoni sifatida tavsiflaydi. Bu yondashuv menejmentning tizimli va jarayonli mohiyatini ochib beradi.

O'zbek olimlari M. Sharifxo'jaev va Yo. Abdullaev menejmentni boshqaruv san'ati, ya'ni resurslar va inson omilidan samarali foydalanish, biznes faoliyatini rivojlantirish va daromadni oshirish jarayoni sifatida talqin qiladilar. Ularning fikricha, menejment nafaqat jarayon, balki ilmiy asoslangan yondashuv hamdir. Shu bilan birga, N. Q. Yo'ldoshev "Menejmentga kirish" darsligida ushbu tushunchani ishlab chiqarish va tijorat faoliyatini boshqarish, samaradorlikni oshirish va foydani ko'paytirishga yo'naltirilgan boshqaruv tamoyillari, usullari, vositalari va shakllari majmuasi sifatida izohlaydi.

Zamonaviy menejment nazariyalarida bu tushuncha yanada kengayib, integratsion jarayon sifatida qaralmoqda. Bu yondashuvga ko'ra, menejment nafaqat korxonani boshqarish, balki uning strategik rivojlanish yo'nalishlarini belgilash, raqobatbardoshligini oshirish va innovatsion yechimlarni ishlab chiqish jarayoni ham hisoblanadi. Tajribali menejerlar tashkilotning rivojlanish maqsadlarini aniq belgilab, ularga erishish yo'llarini ishlab chiqadilar. Shu tariqa menejment nafaqat operatsion jarayonlarni boshqarish, balki tizimli innovatsiyalar orqali tashkilotning uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta'minlashga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Iqtisodiy va boshqa ilmiy adabiyotlarda risklarni, xususan, tadbirkorlik risklarini tasniflashga aniq yondashuv (metodologiya) umuman mavjud emas. Ko'plab olimlarning ishlarida nafaqat korxonalar faoliyatining samaradorligini tahlil qilishning umumiy muammolari, balki jamiyat ishlab chiqarishi samaradorligi ko'rsatkichlari shakllanishining metodologik asoslarini rivojlantirish, ishlab chiqarish samaradorligini o'lchash, uni baholash, rejalashtirish va boshqarish bilan bog'liq xususiy masalalar ham o'z ifodasini topmoqda.

TAHLIL VA NATIJALAR

Risklarni boshqarish – bu korxonaga bosh maqsadiga erishishga xizmat qiluvchi yordamchi boshqaruv tizimi bo'lib, u tashkilotning asosiy faoliyat jarayonlarini barqaror va xavfsiz amalga oshirishga ko'maklashadi. Risklarni boshqarishning asosiy vazifasi xavflarni butunlay yo'q qilish emas, balki ularning ta'sirini minimallashtirish va ularni oldindan nazorat qilishga qaratilgan.

Risklarni boshqarish konsepsiyasining muhim jihatlaridan biri shundaki, u xavf-xatarlarning o'zini emas, balki ularning biznes faoliyatiga ta'sirini kamaytirishga yo'naltirilgan. Eng samarali yondashuv – bu xavf ehtimolini yoki ularning mumkin bo'lgan oqibatlarini kamaytirishdan iborat. Chunki riskning oqibatlari qanchalik kichik bo'lsa, uning umumiy biznes jarayonlariga ta'siri ham shunchalik minimal bo'ladi. Shu bilan birga, agar tahlillar va hisob-kitoblar asosida risklar korxonaga faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydigan darajada bo'lsa, ularning yuzaga kelishiga yo'l qo'yish mumkin. Muhimi, bunday qarorlar korxonaga rahbariyati tomonidan ongli, strategik rejalashtirilgan va asoslantirilgan holda qabul qilinishi zarur.

Xizmat ko'rsatish sohasidagi korxonalarda risklarni boshqarish alohida ilmiy yo'nalish sifatida shakllangan bo'lib, u tashkilotning xo'jalik faoliyatida vujudga kelishi mumkin bo'lgan xavflarni tahlil qilish, baholash va samarali boshqarish usullarini ishlab chiqish bilan shug'ullanadi. Risklarni boshqarishning keng ma'nosi esa xavflarni oldindan aniqlash, ularni baholash hamda minimallashtirish uchun samarali boshqaruv mexanizmlari va vositalarini tanlash jarayonini o'z ichiga oladi.

Bugungi global biznes muhitida risklarni boshqarishning ahamiyati yanada ortib bormoqda. Korxonalar faqat moliyaviy yoki operatsion risklarni emas, balki texnologik, huquqiy, ekologik va ijtimoiy xavflarni ham hisobga olishlari zarur. Shu sababli, risklarni boshqarish tizimi strategik rejalashtirish, bozor tahlili va raqobatbardoshlikni oshirish kabi omillar bilan chambarchas bog'liq.

Risklarni boshqarish quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- risklarni aniqlash, tahlil qilish va baholash;
- inqirozli vaziyatlarning oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha profilaktik chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqish;
- omon qolish mexanizmlarini ishlab chiqish; sug'urta tizimini yaratish;
- bozor kon'yunkturasi o'zgarishini hisobga olgan holda korxonaning rivojlanishini prognozlash va boshqa chora-tadbirlar.

Risklarni boshqarish, tor ma'noda, brokerlik firmalari, sug'urtalash va qayta sug'urtalash kompaniyalari tomonidan mijozlarga ko'rsatiladigan xizmatlar turidir.

Risklarni boshqarishning tarkibiy elementlari quyidagilardan iborat:

- risklarni aniqlash;
- risklarni baholash;
- risklarni boshqarish;
- risklarni moliyalashtirish (risklarni boshqarish xarajatlari).

Xizmat ko'rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya qilish – bu moliyaviy va operatsion tahdidlarni kamaytirish maqsadida resurslar va biznes faoliyatini turli sohalar hamda bozorlarga taqsimlash jarayonidir. Ushbu strategiya korxonani faqat bitta yo'nalishga yoki manbaga bog'lanib qolish xavfidan himoya qiladi. Diversifikatsiya orqali kompaniya turli bozorlardagi o'zgarishlarga moslashuvchan bo'lib, iqtisodiy tebranishlarga nisbatan barqarorlikka erishadi. Shu sababli, xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat yurituvchi korxonalar diversifikatsiyani samarali boshqarish orqali umumiy biznes xavf-xatarlarini minimallashtirishga intiladilar.

Diversifikatsiya turli usullarda amalga oshirilishi mumkin. Masalan, xizmatlarning turlarini kengaytirish, yangi hududlarga kirish yoki turli mijoz segmentlariga mo'ljallangan xizmatlarni rivojlantirish orqali risklar taqsimlanadi. Ushbu usul kompaniyaning daromad manbalarini kengaytirish bilan birga, bozorning noaniqliklari va iqtisodiy o'zgarishlariga nisbatan chidamliligini oshirishga xizmat qiladi. Biroq, tizimli risklar diversifikatsiya orqali kamaytirish mumkin bo'lmagan xavflarga kiradi. Bu turdagi risklar butun iqtisodiy tizim yoki alohida bozor segmentlariga xos bo'lib, ularning kelib chiqishi turli omillar bilan belgilanadi. Masalan, mamlakat yoki global miqyosdagi siyosiy o'zgarishlar, inflyatsiya darajasining o'zgarishi, iqtisodiy beqarorlik va boshqa makroiqtisodiy omillar tizimli risklar qatoriga kiradi.

Tizimli risklarning xavfli jihati shundaki, ular moliya bozorida "domino effekti" orqali tarqalishi mumkin. Ya'ni, moliyaviy institutlar yoki real sektor korxonalarining inqirozi bozor segmentlari va boshqa hisob-kitob tizimlariga bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatadi. Bitta sektor yoki kompaniyada yuzaga kelgan moliyaviy muammolar ularga bog'liq bo'lgan boshqa moliyaviy institutlar, bozor segmentlari va korxonalar zanjirida ham inqirozni keltirib chiqarishi mumkin.

Shu sababli, xizmat ko'rsatish korxonalarini tizimli risklarga qarshi samarali choralar ko'rishi, davlat siyosati va iqtisodiy prognozlarni hisobga olgan holda biznes strategiyasini shakllantirishi zarur. Xalqaro miqyosda faoliyat yurituvchi kompaniyalar, ayniqsa, har xil mamlakatlarning iqtisodiy holati va siyosiy barqarorligini diqqat bilan kuzatib borishlari hamda o'z biznes modellarini moslashtirishlari lozim (1-jadval).

1-jadval. Xizmat ko'rsatish korxonalarida diversifikatsiya turlari.

Diversifikatsiya turi	Ta'rifi	Misol
Gorizontal diversifikatsiya	Xizmatlar yoki mahsulotlarning mavjud bozor ichida kengaytirilishi	Mehmonxona yangi restoran ochadi
Vertikal diversifikatsiya	Ta'minot zanjirida yuqoriga yoki pastga kengayish	Yetkazib berish tarmog'ini rivojlantirish
Konglomerat diversifikatsiya	Mutlaqo boshqa sohalarga kirish orqali risklarni kamaytirish	Bank sug'urta xizmatini boshlaydi

Xizmat ko'rsatish korxonalarida turli risk turlari mavjud bo'lib, ularni samarali boshqarish biznes jarayonlarining barqarorligini ta'minlash uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Risklarni boshqarish tizimining ichki nazorati esa xavflarni oldindan bartaraf etishning eng samarali vositalaridan biri hisoblanadi. Ushbu tizim risklarni boshqarish siyosatining natijadorligini doimiy monitoring qilish va baholash, yo'qotishlarning sabablarini chuqur tahlil etish, shuningdek, risklarni minimallashtirishga qaratilgan biznes jarayonlarini optimallashtirish strategiyalarini ishlab chiqish orqali amalga oshiriladi. Bundan tashqari, yangi mahsulotlar bilan bog'liq xavflarni nazorat qilish, shuningdek, riskli bitimlarni ehtiyotkorlik bilan tuzish ham mazkur tizimning muhim yo'nalishlaridan biridir.

Tizimli riskning yuzaga kelishi, odatda, bozordagi likvidlik yetishmovchiligi, investorlar o'rtasidagi ishonchning pasayishi hamda global moliyaviy muammolar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuningdek, bozor zarbalari, xalqaro moliyaviy tizimdagi beqarorlik, iqtisodiy bo'lmagan omillar, jumladan, harbiy nizolar va ijtimoiy beqarorlik kabi holatlar ham tizimli risklarni oshiradi. Bundan tashqari, tizimning muayyan darajasida shakllangan individual xavflarning umumiy yig'indisi ham tizimli risklarni kuchaytirishi mumkin.

Risklardan qochish strategiyasi odatda bitimlarni tuzish jarayonida qo'llaniladi va ehtimoliy yo'qotishlarni oldindan baholashga xizmat qiladi. Korxonalarda risklarni kamaytirish uchun bir qator usullar qo'llaniladi. Ulardan biri sug'urtalash bo'lib, yo'qotish va zararlarning ta'sirini kamaytirish va ularni sug'urtalovchi tashkilotga o'tkazish imkoniyatini yaratadi. Ushbu yondashuv, ayniqsa, kredit risklarini boshqarishda samarali hisoblanadi. Shu bilan birga, risklarni kamaytirishning boshqa yo'llari ham mavjud bo'lib, ularning har biri muayyan biznes sharoitiga qarab qo'llaniladi (2-jadval).

2-jadval. Xizmat ko'rsatish korxonalarida risk turlari.

Risk turi	Ta'rifi	Misol
Moliyaviy risklar	Valyuta kursi o'zgarishi, foiz stavkalari	Valyuta kursining keskin o'zgarishi
Operatsion risklar	Jarayonlardagi nosozliklar	Texnologik infratuzilmaning ishdan chiqishi
Bozor risklari	Raqobatning kuchayishi, mijozlar ehtiyojlarining o'zgarishi	Yangi raqobatchining kirib kelishi
Reputatsion risklar	Mijozlarning ishonchini yo'qotish	Sifatli xizmat ko'rsatmaslik
Huquqiy va tartibga solish risklari	Yangi qonunlar yoki tartibotlar ta'siri	Litsenziya talablarining o'zgarishi

Diversifikatsiya – bu risklarni kamaytirish strategiyasi bo'lib, investitsiya mablag'larini o'zaro bevosita bog'liq bo'lmagan turli kapital qo'yilmalari obyektlari o'rtasida taqsimlash jarayonini anglatadi. Bu yondashuv investorlarning potentsial yo'qotishlarini minimallashtirishga hamda umumiy investitsiya portfelining barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Risklarni samarali boshqarish esa barcha mavjud usul va vositalardan oqilona foydalanishga bog'liq bo'lib, uning asosiy maqsadi salbiy ta'sirlarni kamaytirish hamda potentsial xavflarni oldindan prognoz qilishdan iborat. Risklarni boshqarish usullari, asosan, risk darajasini pasaytirish mexanizmlaridan tashkil topgan bo'lib, ularning eng muhimlari quyidagilardan iborat:

1. Riskdan qochish – potentsial zarar keltirishi mumkin bo'lgan operatsiyalardan butunlay voz kechish.

2. Riskni kamaytirish – xavflarni minimallashtirish bo'yicha strategiyalar ishlab chiqish va ulardan foydalanish.

3. Riskni uchinchi shaxs zimmasiga o'tkazish – sug'urtalash yoki boshqa moliyaviy vositalar orqali yo'qotishlarni boshqa subyektlarga yuklash.

Risklarni boshqarish jarayonida ayniqsa ularni kamaytirish va uchinchi shaxs zimmasiga o'tkazish usullari moliyaviy operatsiyalar doirasida keng qo'llaniladi. Aynan diversifikatsiya esa investitsiya portfeli xavflarini kamaytirishda asosiy strategiyalardan biri hisoblanadi. Optimal investitsiya portfelini shakllantirishda va diversifikatsiyani baholashda quyidagi asosiy formulalar qo'llaniladi:

1. Portfelning umumiy xavfi (standart og'ish)

Portfelning umumiy xavfi (σ_p) quyidagi formula orqali hisoblanadi:

$$\sigma_p = \sqrt{\sum_{i=1}^n w_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i}^n w_i w_j \sigma_i \sigma_j \rho_{ij}}$$

Bu yerda:

- w_i – i-chi aktivning portfeldagi ulushi
- σ_i – i-chi aktivning standart og'ishi (risk darajasi)
- ρ_{ij} – i va j aktivlar o'rtasidagi korrelyatsiya koeffitsiyenti

2. Portfelning kutilayotgan daromadliligi

Portfelning kutilayotgan daromadliligi quyidagicha hisoblanadi:

$$E(R_p) = \sum_{i=1}^n w_i E(R_i)$$

Bu yerda:

- $E(R_p)$ – portfelning kutilayotgan daromadliligi
- w_i – i-chi aktivning portfeldagi ulushi
- $E(R_i)$ – i-chi aktivning kutilayotgan daromadliligi

3. Diversifikatsiya foydasi (Risk kamayishi darajasi)

Diversifikatsiyaning samaradorligini baholash uchun quyidagi formula ishlatiladi:

$$\text{Risk kamayishi} = 1 - \frac{\sigma_p}{\sum \omega_i \sigma_i}$$

Agar natija 1 ga yaqin bo'lsa, diversifikatsiya samaradorligi yuqori hisoblanadi.

Jumladan: Risklarni taqsimlash (faoliyatni, sotish va yetkazib berishni diversifikatsiya qilish, investitsiyalarni diversifikatsiya qilish, ishtirokchilar o'rtasida javobgarlikni taqsimlash, riskni vaqt bo'yicha taqsimlash);

Diversifikatsiyaning asosiy turlari sifatida konsentrik va gorizontalar diversifikatsiyalar ajratiladi.

- Konsentrik diversifikatsiya – bu korxonalar ishlab chiqaradigan mahsulot turiga yaqin bo'lgan yangi mahsulotlarni ishlab chiqarish orqali assortimentni kengaytirish strategiyasidir. Ushbu yondashuv asosiy texnologik jarayonlar va mavjud ishlab chiqarish quvvatlaridan samarali foydalanish imkonini beradi.

- Gorizontalar diversifikatsiya – korxonalar tomonidan ilgari ishlab chiqarilmagan, lekin maqsadli iste'molchilar uchun jozibador bo'lishi mumkin bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarishni o'z ichiga oladi. Bunday diversifikatsiya, odatda, bozordagi talabni qondirish va raqobatbardoshlikni oshirishga qaratilgan.

Diversifikatsiya usuli ishlab chiqarish, tijorat va investitsiya risklarini kamaytirishda samarali vosita bo'lib, ayniqsa, investitsiya portfelini shakllantirish jarayonida katta ahamiyat kasb etadi. Investitsiya portfelini to'g'ri boshqarish orqali risklarni kamaytirish mumkin. Odatda, investitsiya portfelida turli xil qimmatli qog'ozlar mavjud bo'lib, ularning har biri turli maqsadlarni amalga oshirish uchun ishlatiladi:

- Investitsiya qilingan kapital bo'yicha daromad olish – ushbu guruhga yuqori riskli, kam likvidli, lekin muvaffaqiyatli investitsiya holatida yuqori foiz stavkalarini ta'minlovchi qimmatli qog'ozlar kiradi.

- Kapitalni inflyatsiyadan himoyalash – bu guruh yirik kompaniyalar yoki davlat tomonidan chiqarilgan, yuqori likvidli va past riskli qimmatli qog'ozlarni o'z ichiga oladi. Ushbu aktivlar barqaror foiz daromadini ta'minlasa ham, kutilayotgan daromad nisbatan past bo'lishi mumkin.

- Kapital qiymatining oshishi – investor aksiyalar kursining o'sishidan foyda olishni maqsad qilgan holatda, yuqori likvidli qimmatli qog'ozlarni tanlaydi. Bu usul investitsiya qiymatini oshirishga qaratilgan bo'lib, kapital o'sishi qayta sotish orqali amalga oshiriladi.

Shunday qilib, investitsiya risklari diversifikatsiya orqali "o'rtacha" holatga keltiriladi. Masalan, agar investor faqat bitta kompaniyaning aksiyalariga sarmoya kiritrsa, u kompaniyaning bozor narxiga to'liq bog'liq bo'ladi. Aksincha, kapitalni bir nechta kompaniyalarga yo'naltirgan taqdirda, risk darajasi kamayadi, chunki aksiyalar kurslari o'rtacha balanslanadi. Bir kompaniya aksiyalarining pasayishi boshqasining o'sishi bilan qoplanishi mumkin.

Lateral diversifikatsiya esa korxonaning mavjud faoliyat sohasi va yangi innovatsiyalar o'rtasidagi bog'liqlikning minimal darajada bo'lishi bilan tavsiflanadi. Ushbu strategiyaning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:

- rivojlanayotgan tarmoqqa muvaffaqiyatli kirish va unda mustahkam o'rmashib olish;
- korxonalar resurslarini optimal taqsimlash va risklarni minimallashtirish;
- yuqori foyda olish imkoniyatiga ega bo'lgan yangi biznes yo'nalishlariga kirish;
- mavjud boshqaruv tajribasidan samarali foydalanish.

Ko'pincha lateral diversifikatsiya korxonalar rahbariyatining shaxsiy qarorlari yoki tasodifiy omillar bilan bog'liq bo'ladi. Ba'zi hollarda soliq imtiyozlari ham diversifikatsiya turini tanlashda muhim rol o'ynaydi.

Korxonalar tadbirkorlik risklarini diversifikatsiya qilish uchun quyidagi usullardan foydalanishlari mumkin:

- Tadbirkorlik faoliyatini diversifikatsiya qilish – bir-biri bilan bevosita bog'liq bo'lmagan turli faoliyat yo'nalishlariga sarmoya kiritish orqali risklarni kamaytirish. Bu usul korxonaning moliyaviy barqarorligini oshiradi, chunki agar bir yo'nalishda yo'qotish yuz bersa, boshqa yo'nalishlar foyda keltirishi mumkin.

- Qimmatli qog'ozlar portfelini diversifikatsiya qilish – investitsiya daromadlilikini pasaytirmagan holda risklarni kamaytirish imkonini beradi.

- Real investitsiya dasturini diversifikatsiya qilish – yagona investitsiya loyihasiga qaratilgan strategiyadan ko'ra, bir nechta kichik loyihalarga sarmoya kiritish tavsiya etiladi. Bu kapital zichligini kamaytirish va moliyaviy xavflarni tarqatishga yordam beradi.

- Kredit portfelini diversifikatsiya qilish – korxonaning kredit risklarini kamaytirishga xizmat qiladi. Ushbu strategiya mahsulot yoki xizmatlar uchun xaridorlar bazasini kengaytirish va turli kredit yondashuvlarini qo'llashni o'z ichiga oladi.

Shunday qilib, diversifikatsiya risklarni boshqarishning samarali vositalaridan biri bo'lib, ishlab chiqarish, savdo va investitsiyalar jarayonida xavflarni minimallashtirishga xizmat qiladi.

Xomashyo, materiallar va butlovchi qismlar yetkazib beruvchilarni diversifikatsiya qilish – bu korxonalar ta'minot zanjirining uzilishi yoki muayyan yetkazib beruvchi bilan bog'liq muammolar yuzaga kelgan taqdirda muqobil variantlarga ega bo'lish imkoniyatini yaratadi. Ushbu yondashuv tadbirkorlik subyekting muayyan

yetkazib beruvchiga qaram bo'lib qolishini oldini oladi. Shuningdek, zarur hollarda boshqa ta'minotchilardan xarid hajmini oshirish orqali ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligini ta'minlash imkonini beradi.

Mahsulot xaridorlarini diversifikatsiya qilish hamda valyuta savatini diversifikatsiya qilish ham korxonalar barqarorligi uchun muhim strategiyalardan biridir. Tashqi iqtisodiy faoliyat olib boruvchi kompaniyalar bir nechta turdagi valyutalarda ishlash orqali valyuta kurslaridagi noaniqliklardan kelib chiqadigan risklarni minimallashtirishga erishadi. Bu esa valyuta o'zgarishlari natijasida yuzaga keladigan yo'qotishlarni kamaytirish va moliyaviy barqarorlikni oshirish imkonini beradi.

Kapital qo'yilmalar obyektlarining o'zaro mustaqil bo'lishi amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarning samaradorligi uchun muhim omil hisoblanadi. Shu sababli, risklarni kamaytirish strategiyasi ishlab chiqilayotganda, bozordagi talab teskari yo'nalishda harakat qiladigan mahsulotlarni ishlab chiqarish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunday hollarda, agar bir mahsulotga bo'lgan talab oshsa, boshqa mahsulotga bo'lgan talab pasayadi va aksincha. Bu jarayon iqtisodiy tahlilda "teskari korrelyatsiya" deb nomlanadi va bozordagi o'zgarishlardan kelib chiqadigan umumiy xavflarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Diversifikatsiyaning muqarrar xavflari ham mavjud bo'lib, u nafaqat riskni kamaytirishi, balki noto'g'ri boshqarilganda xavfni oshirishi ham mumkin. Masalan, agar tadbirkor o'z bilim va tajribasi yetarli bo'lmagan sohaga sarmoya kiritadigan bo'lsa, risk darajasi sezilarli oshadi. Bunday holatda, foyda keltirayotgan faoliyat tarmog'idan olingan mablag' muvaffaqiyatsiz investitsiyalarni qo'llab-quvvatlash uchun sarflanib, korxonaning umumiy rentabellik darajasini pasaytirishi mumkin. Shu sababli, diversifikatsiya qarorlari yaxshi tahlil qilingan strategik yondashuv asosida qabul qilinishi lozim.

Risklarni dublikatlash va taqsimlash strategiyalari xavflarni boshqarishning muhim vositalaridan biri hisoblanadi. Riskni dublikatlash – bu riskli obyektlarning nusxasini yaratish, ya'ni potensial xavfga duch kelgan holatlarda muqobil variantlarni tayyor holda ushlab turishdir. Kutilmagan hodisalar yuz berganda, barcha turdagi moddiy zaxiralarni shakllantirish aynan ushbu yondashuvga misol bo'la oladi.

Riskni dublikatlash va riskni taqsimlash o'rtasida muhim farqlar mavjud. Riskni taqsimlashda xavf omili turli obyektlar o'rtasida bo'linadi va ularning har biri mustaqil faoliyat yuritadi. Biroq, riskni dublikatlashda qo'shimcha obyekt yaratilganligi sababli, umumiy xavf ehtimoli ham ortadi. Ya'ni, riskli hodisa yuzaga kelmaguncha ushbu obyektlar faoliyatga jalb etilmaydi. Ishlab chiqarishda riskni dublikatlashga "passiv zaxiralash" misol bo'lishi mumkin. Bu esa zarur sharoit yuzaga kelganida tezkor tarzda muqobil obyektlarni ishga tushirish imkonini yaratadi.

Biroq, dublikatlash hisobiga natijalarga erishish ishonchligini sezilarli darajada oshirish va bilvosita yo'qotishlarni – ayniqsa, boy berilgan foydani – kamaytirish mumkin. Chunki bu strategiya jarayonlarning uzluksizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Shu sababli, riskni dublikatlash riskni taqsimlash usuliga qaraganda muhimroq vosita hisoblanishi mumkin.

Dublikatlash jarayoni kapital xarajatlarning obyektlar soniga mutanosib ravishda oshishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababli, bu strategiya faqatgina haqiqatan muhim hisoblangan obyektlar uchun qo'llaniladi va moliyaviy jihatdan asoslangan qarorlar orqali amalga oshirilishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, korxonalar ma'lum bir mahsulot turiga bozor talabining pasayishi natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yo'qotish xavfini kamaytirish maqsadida turli xil mahsulotlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yadi. Diversifikatsiya natijasida korxonalar o'zining asosiy faoliyat yo'nalishidan tashqari yordamchi va turdosh ishlab chiqarish jarayonlarini ham amalga oshirishi mumkin. Shuningdek, yangi mahsulot turlarini ishlab chiqarish bo'yicha strategik qarorlarni qabul qilish orqali bozor sharoitlariga moslashuvchanligini oshiradi.

Sug'urta sohasida ham diversifikatsiya muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, faqat kichik hududlardagi ekinlar, binolar yoki boshqa obyektlarni sug'urtalash natijasida sug'urta kompaniyasi yirik to'lovlarni amalga oshirish xavfini oshirishi mumkin. Biroq, sug'urta faoliyatini kengaytirish va turli mintaqalar yoki sug'urta obyektlari bo'yicha xizmatlar ko'rsatish hodisalarning taqsimlanishiga olib keladi va bir vaqtning o'zida sug'urta risklarining umumiy darajasini pasaytirishga xizmat qiladi.

Milliy bozor doirasidan tashqariga chiqish esa bozor talabining mahalliy o'zgarishlariga bo'lgan bog'liqlikni kamaytiradi va mijozlar bazasini kengaytirish imkonini yaratadi. Bu esa, hatto ayrim mijozlarni yo'qotgan taqdirda ham, kompaniyaning moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sirni kamaytiradi.

Shuni inobatga olish kerakki, har qanday tovarlar, xizmatlar yoki mijozlar sonining oshishi doimo riskni kamaytirishiga olib kelmaydi. Masalan, avtomobilsozlik sanoati inqirozga uchraganda, avtomobil ishlab chiqaruvchilari metallurgiya korxonalaridan metall, shinalar ishlab chiqaruvchi kompaniyalardan esa ehtiyot qismlar xarid qilish hajmini qisqartiradi. Bunday sharoitda ushbu sanoat korxonalarining aksiyalari o'zaro bog'liq bo'lganligi sababli bir xil yo'nalishda o'zgaradi. Natijada, ushbu kompaniyalarning aksiyalarini sotib olish

orqali amalga oshiriladigan investitsiya diversifikatsiyasi kutilgan natijani bermaydi, chunki ular bir xil iqtisodiy omillarga qaram bo'ladi.

Muhim jihatlardan biri shundaki, diversifikatsiya tizimli bo'lmagan risklarni kamaytirish vositalaridan biri hisoblanadi. Biroq, u makroiqtisodiy xavflarni to'liq bartaraf eta olmaydi. Masalan, iqtisodiyotning umumiy turg'unligi, urush, inflyatsiya, soliqqa tortish tizimidagi tub o'zgarishlar, markaziy bankning pul-kredit siyosati kabi tizimli risklar diversifikatsiya orqali kamaytirib bo'lmaydigan omillarga kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. T.: O'zbekiston, 2023. – 120 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston — 2030 strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/6600413#undefined>
3. B.K. Tuxliyev. Investitsiyalarni moliyalashtirish manbalarining tarkibi, tahlili va ularni takomillashtirish masalalari // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 1, yanvar-fevral, 2021 yil. 96-107 b.
4. Boboqul o'g'li, H. S., & Shaxlo, U. INVESTITSİYALAR UCHUN RISKLAR VA ULARNI BOSHQARISH USULLARI. Miasto Przyszłości, 2024. – 49, 535-544.
5. Sultonova Yulduzxon Kamoldinovna "Turistik mahsulotlar va xizmatlar mohiyatiga yondashuvlar va ularni diversifikatsiyalash jarayonining nazariy-uslubiy jihatlari"
6. Mirzaev A.T. Assessment of cluster formation in management of recreational activity. International Scientific Journal "Theoretical & Applied Science", Philadelphia, USA. 04, (84), 2020. – 605-610-pp.p -ISSN: 2308-4944. <http://T-Science.org>
7. А. Очаров, М. Малкина "Влияние экономической нестабильности на развитие европейского туристского рынка" Современная Европа, 2021, № 2, с. 75–88.
8. Никитин С., Демидова Л., Степанова М. Монополия, олигополия и конкуренция. – 2-е изд., перераб. и доп. – СанктПетербург: СПбГУ, 2014. – 108 с.
9. Новицкий Е. Г. Проблемы стратегического управления диверсифицированными корпорациями. – Москва: Буквица, 2001. – 256 с.
10. Макаров А. В., Гарифуллин А. Р. Диверсификация как инструмент развития современного предприятия // Известия УрГЭУ. – 2010. – № 1(27). – С. 27–36.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>